

**HISTORY OF THE STUDY OF PHONOLOGY IN WORLD
LINGUISTICS**

Sulaymonova Elyanora Sardor qizi

1st year student of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: elyanorasulaymonova@gmail.com

Scientific supervisor: Malikova Shahlo Keldibek qizi

Abstract: This article analyzes the emergence and stages of the formation of phonology as a science, one of the important areas of linguistics, and the scientific views of Panini, Baudouin de Courtenay and N. Trubetskoy.

Keywords: phoneme, phonology, Baudouin de Courtenay, Panini, phonetics, phonological system, organs of articulation, perceptual phonetics, grammatical meaning.

JAHON TILSHUNOSLIGIDA FONOLOGIYANING O‘RGANILISH TARIXI

Sulaymonova Elyanora Sardor qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti 1-kurs talabasi

E-mail: elyanorasulaymonova@gmail.com

Ilmiy rahbari: Malikova Shahlo Keldibek qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikning muhim sohalaridan biri bo‘lgan fonologiyaning fan sifatida vujudga kelishi va shakllanish bosqichlari, Panini, Boduen de Kurtene va N.Trubetskoyning ilmiy qarashlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: fonema, fonologiya, Boduen de Kurtene, Panini, fonetika, fonologik sistema, artikulyatsiya organlari, perseptiv fonetika, grammatik ma’no.

Fonologiya (gr.phone-“tovush”, logos-“ta’limot”) atamasi tilshunoslikda XIX asr oxirida yosh grammatikachilar maktabining fonetik qonunlariga javoban nutq tovushlarining fiziologik-akustik tomonidan funksional tomonini farqlash ehtiyoji bilan paydo bo‘ldi. Fonologiya til tovush qurilishining struktur va funksional qonuniyatini o‘rganuvchi soha. Fonologik tahlilning ildizlari qadimgi Hindistonga, xususan, mil.avv.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-4, 2026**

IV asrda yashagan tilshunos Panini faoliyatiga borib taqaladi. Panini o‘zining “Ashtadhyayi” asarida sanskrit tili tovushlarini tizimli ravishda tasniflab, fonologik o‘zgarishlar qonuniyatlarini ilmiy asoslab berdi. Bu an’ana keyinchalik veda matnlarining to‘g‘ri talaffuzini ta’minlovchi shiksa (śikṣā) risolalarining yaratilishiga xizmat qildi. Aynan Panini tomonidan ishlab chiqilgan artikulyatsiya joylari va usullari haqidagi ta’limot zamonaviy fonetika va fonologiyaning shakllanishiga poydevor bo‘ldi. Qadimgi risolalar (śikṣā) veda matnlarining talaffuzini tuzatishga yordam berish uchun ishlab chiqilgan. Risolalarda unlilar va undoshlar yagona joy xususiyatlari to‘plamiga ko‘ra tasniflanadi, ular undoshlarni unlilardan ajratib turadigan ko‘p qiymatli diafragma xususiyati bilan kesishadi, unlilar ichidagi balandlik va undoshlar ichidagi ishqalanishlardan to‘xtaydi. Har bir artikulyatsiya joyi xarakterli rezonansga (dhvani) ega deb hisoblanadi, agar tomoq teshigi yopiq bo‘lsa, ohang (nāda) va agar u ochiq bo‘lsa, shovqin (śvāsa) bilan faollashadi, mos ravishda ovoz chiqarish (ghosa) va ovozsizlikni (agghosa) keltirib chiqaradi. Havо oqimining ko‘payishi (vāyu) aspiratsiyani keltirib chiqaradi. Yuqori ohang (udatta) artikulyatsiya organlarining tarangligi bilan bog‘liq bo‘lib, bu glottisning torayishiga (kanthabila) olib keladi; past ohang (anudatta) esa artikulyatsiya harakatining bo‘shashishi va natijada glottisning kengayishi bilan bog‘liq. Grammatika fonetik kategoriyalarni nazarda tutadi va ularning ba’zilariga ishora qiladi, ammo tovushlarning fonologiyada qanday shakllanishiga qarab o‘ziga xos fonologik tasnifini yuklaydi.¹ Fonetik birliklarning lingvistik-funksional jihatlarini o‘rganish, asosan, XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlangan. Buni taniqli tilshunos Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida ham kuzatish mumkin. Fonetika va perseptiv fonetika o‘rtasida uzviy aloqa borligi shundan dalolat beradiki, tilshunoslik tarixida uzoq vaqt davomida “tovush” va “harf” tushunchalari bir hodisadek tasavvur etilgan. Bu holatni turkiy tilshunoslikning tamal toshini qo‘ygan buyuk olim

¹ Dresher B. Elan, Harry van der Hulst. The Oxford History of Phonology. – Oxford University Press, 2011. –

Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida ham kuzatish mumkin. Olim o'z asarida tovush va harfni farqlagan holda shunday yozadi: "Turkiy tillarda qo'llaniladigan asosiy harflar soni 18 tadir. Holbuki, tildagi tovushlar 18 ta emas, ko'pdir. Bu 18 harf yetishmaydi. Bulardan boshqa tilda mavjud bo'lgan tovushlarni berish uchun yana 7 ta tovushni ana shu mavjud harflar ustiga maxsus belgi qo'yib yoziladi".² Bu misralar o'sha davr tilshunosligida fonetik birliklarning lingvistik-funksional jihatlari hali to'liq ajratilmaganidan darak beradi. Faqatgina keyingi taraqqiyot bosqichlari tovushning fizik tabiati bilan uning til mexanizmidagi roli har doim ham bir-biriga mos kelavermasligini ko'rsatib berdi. Tilshunoslik fanining keyingi taraqqiyoti shuni ko'rsatdiki, faqat tovush bilan harf emas, balki tovushning fizik tabiati bilan uning til mexanizmidagi roli ham doimo bir-biriga mos bo'lavermas ekan. Bu masala I.A.Boduen de Kurtenening 1870- yilda yozilgan "XIV asrgacha bo'lgan qadimgi polyak tili haqida" nomli magistrlik dissertatsiyasida o'z ifodasini topadi: unda fonetikaning ikkita vazifasi borligi alohida ta'kidlanadi:

1-vazifa tovushning fizik tabiatini o'rganish. Bu vazifa fonetikaning akustik va fiziologik aspektlarini tashkil qiladi;

2-vazifa tovushlarning til mexanizmidagi rolini, xalqning sezishi, his etishida tovushlarning ahamiyatini o'rganish. Bunda tilning eng kichik birligi haqidagi tushunchaga asos solinadi. Keyinroq bu birlik Boduen de Kurtene va uning shogirdi N.Krushevskiy tomonidan fonema deb nomlanadi. Shundan boshlab, fanda harf bilan tovushnigina emas, balki tovush (fon) bilan fonemani ham qat'iy farqlash zarurati paydo bo'ladi. Boduen de Kurtenening fonema haqidagi g'oyalari tilshunoslikda fonetika fanining yanada ko'proq rivoj topishiga, uning yuqori bosqichi bo'lgan fonologiyaning tarkib topishiga olib keladi. Bu g'oyalar keyinchalik chet ellarda, masalan, Praga tilshunoslik to'garagi faoliyatida fonologik tadqiqotlar olib borilishiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Fonologiya davrida tovushlarning farqlovchi xususiyatlari, urg'u va

² M.Koshg'ariy-Devonu lug'otit turk

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-4, 2026**

intonatsiyaning tilning vazifaviy funksional jihatlari o‘rganila boshlandi. “Fonema” atamasi va tushunchasini turkologiyaga birinchi marta 1920-yillarda prof. N.K.Dmitriev olib kirdi, o‘zbek tilshunosligida esa prof. E.D.Polivanov tadqiqotlar olib bordi. Shu kunga qadar “fonema”ga bir qancha ta’riflar berildi, biroq bu atama o‘zining mustahkam asosiga ega bo‘lishi Bodue de Kurtunening mashhur shogirdi professor E.D.Polivanov fonologiyaning rivojlanishiga katta hissa qo‘shib, ustozining fonemaga oid psixologik va morfologik qarashlarini asoslashga urindi. N.S.Trubetskoy zamonaviy fonologiyaning haqiqiy asoschisi va praga tilshunoslik to‘garagining yetakchi namoyandasi hisoblanadi. Uning fonologiya fanidagi inqilobiy xizmati shundaki, u fonemani shunchaki psixologik yoki fizik birlik emas, balki til tizimidagi funksional birlik deb ta’rifladi. N.S.Trubetskoy konsepsiyasi bo‘yicha fonologik sistema leksik va grammatik ma’nolarni farqlash uchun xizmat qiladigan fonologik oppozitsiyalar (LFM bo‘yicha fonologik qarama-qarshiliklar) majmuasi sifatida talqin qilinadi. U filologiyada asosiy rolni fonemalar emas, balki ularning ma’no farqlash funksiyasi rol o‘ynashini ta’kidlaydi. O‘zbek tilshunosligida “fonema” atamasi va tushunchasining kirib kelishi prof. E.D.Polivanov nomi bilan bog‘liq. U o‘z ustozini Boduen de Kurtunening fonemaga oid psixologik va morfologik qarashlarini davom ettirib, o‘zbek tili misolida ularni funksional jihatdan asoslashga urindi. Keyinchalik so‘nggi 15-20 yil ichida yana fonologiyaga e’tibor kuchaydi: “O‘zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi” A.N.Nurmonov, “O‘zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi” A.Abduazizov, “Umumiy tilshunoslik” N.A.Baskakov, A.S.Sodiqov, “O‘zbek tilida lisoniy birliklarning invariant-variant munosabati” nomzodlik dis. avtoreferati D.A.Nabiyeva, “O‘zbek tilida paradigma a’zolari o‘rtasidagi zidlanishlarning mo‘tadillashuvi” nomzodlik dissertatsiya avtoreferati D.A.Nurmonova kabi ishlar fikrimizning isbotidir. Hozirgi kunda B.R.Mengliyev, R.R.Sayfullayeva va Y.Tojiyev kabi olimlarning darsliklarida fonologiya masalalari zamonaviy metodlar asosida yoritib kelinmoqda.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-4, 2026**

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, fonologiyaning shakllanishi qadimgi hind tilshunosligidan boshlab zamonaviy tizimli tahlillargacha bo‘lgan murakkab tarixiy yo‘lni bosib o‘tdi. XIX asr oxirida I.A.Boduen de Kurtene tomonidan fonema tushunchasining fanga olib kirilishi tovushning funksional vazifasini fizik tabiatidan ajratib ko‘rsatdi. N.S.Trubetskoyning fonologik oppozitsiyalar haqidagi ta’limoti esa ushbu sohani mustaqil fan darajasiga ko‘tardi. O‘zbek tilshunosligida fonologiya masalalari E.D.Polivanov, A.N.Nurmonov va A.Abduazizov kabi olimlarning tadqiqotlari natijasida til tizimining ma’no farqlash imkoniyatlarini o‘rganuvchi muhim sohaga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Dresher B. Elan, Harry van der Hulst. The Oxford History of Phonology. – Oxford University Press, 2011. – P. 38.
- 2.Tojiyev Y., Shomusulmonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.
- 3.Abduazizov A.A. O‘zbek tilining fonologiyasi va morfonologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
- 4.Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Qurbonova M.M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2005.
- 5.Трубецкой Н.С. Основы фонологии. – М.: Издательство иностранной литературы, 1960.
- 6.Nurmonov A.N. O‘zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. – Toshkent: Fan, 1990.

